

В. Д. Нордхаус ; [перевод с английского]. – Москва : БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 1997. – 800 с. – Текст : непосредственный.

7. Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи ; [перевод с английского со 2-го изд.]. – Москва : Дело ЛТД, 1995. – 864 с. – Текст : непосредственный.

УДК 004.63: 005.51

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТИТИЕВСКАЯ О.В.,
канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры финансов;

БОНЦЕВИЧ А.П.,
старший преподаватель
кафедры финансов;

БУЛАВИНА Я.В.,
студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрено понятие цифровой трансформации, её особенности, современные тенденции и роль в стратегическом планировании и прогнозировании развития предприятия, также исследованы проблемы и перспективы цифровой трансформации, предложены методы их решения.

В исследовании проведен анализ по определению потенциала проведения цифровизации в области социальных и экономических отношений Российской Федерации, возможности создания и применения инноваций в сфере цифровизации, а также направлений разработки российских программ цифровизации банковской деятельности и фондового рынка России, цифровизации в секторе промышленного производства, использования цифровых методов и программ при обеспечении социальных и экономических потребностей общества и государства.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, стратегия цифрового преобразования, цифровые технологии, стратегическое планирование, стратегическое прогнозирование, искусственный интеллект

MODERN TRENDS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN STRATEGIC PLANNING AND FORECASTING OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

TITIEVSKAYA O.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;

BONTSEVICH A.P.,
Lecturer Department of Finance;

BULAVINA YA.V.,
student of the EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the concept of digital transformation, its features, current trends and role in strategic planning and forecasting of enterprise development, also examines the problems and prospects of digital transformation, and suggests methods for solving them.

The study analyzes the potential of digitalization in the field of social and economic relations of the Russian Federation, the possibility of creating and applying innovations in the field of digitalization, as well as the directions of developing Russian programs for digitalization of banking and the stock market of Russia, digitalization in the industrial production sector, the use of digital methods and programs to meet the social and economic needs of society and states.

***Keywords:** digital economy, digital transformation, digital transformation strategy, digital technologies, strategic planning, strategic forecasting, artificial intelligence*

Постановка задачи. Растущее использование и финансовая доступность технологий привели к массовому созданию, представлению и передаче информации в цифровой форме. Если раньше такая информация циркулировала в основном в сфере информационных и коммуникационных технологий, то сегодня практически вся информация существует в электронном (цифровом) виде.

Актуальность. Тема цифровой трансформации в последние годы становится все более актуальной для большинства российских компаний, в том числе стратегической повесткой их развития является цифровизация бизнес-процессов.

Анализ последних исследований и публикаций. За основу написания данной статьи были взяты работы таких авторов как Ю. А. Маленков, А. Э. Давыдова, М. К. Ценжарик, Ю. В. Крылова, В. И. Стешенко, М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Е. А. Аксёнова, М. С. Грязева, Ю. Л. Петрушевский [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Цель статьи. Проведение анализа современных тенденций цифровой трансформации, конкретизируя сферы стратегического планирования и прогнозирования развития предприятия.

Изложение основного материала исследования. Цифровая трансформация – глубокая реорганизация бизнес-процессов в организации с широким внедрением и применением цифровых инструментов для их исполнения, которая приводит к существенному улучшению их характеристик (сокращению времени выполнения, исчезновению целых групп подпроцессов, сокращению ресурсов, затрачиваемых на выполнение процессов) и появлению принципиально новых их качеств и свойств.

Ключевыми характеристиками современных цифровых компаний являются: аккумуляция информации в цифровом виде; сенсорное взаимодействие с устройствами; управление опытом работы с клиентами; обеспечение кибербезопасности; автоматизация процессов и принятия решений; использование внешних и внутренних социальных сетей.

Процесс цифровой трансформации включает в себя пять основных этапов: осознание идеи цифровой трансформации; разработка цифровой стратегии; реинжиниринг процессов и структуры компании; разработка цифровых решений; внедрение и масштабирование.

Внедрение цифровых технологий дает компаниям следующие возможности: повысить производительность и снизить издержки бизнеса; повысить качество планирования работы и управления бизнесом; улучшить обслуживание клиентов и предоставить потребителям более качественные и удобные продукты; создать положительный имидж бренда и занять лидерские позиции в своем сегменте рынка.

Цифровая трансформация оказывает влияние на три организационные сферы: внешнюю (опыт работы с клиентами и ценность жизни клиента), внутреннюю (бизнес-процессы, принятие решений и организационная структура) и организацию в целом (бизнес-сегменты и функции).

Важным следствием цифровой трансформации являются непрерывные цифровые коммуникации и транзакции компании с большим количеством заинтересованных сторон (клиенты, поставщики, партнеры, конкуренты), а также формирование экосистем.

Взаимосвязь стратегического планирования на предприятии с турбулентностью внешней среды отражает его рассмотрение как процесса разработки и поддержания стратегического равновесия между целями и возможностями предприятия в изменяющихся рыночных условиях, толкование стратегии как системы взаимосвязи с внешней средой [3]. Сохранение предприятиями своих конкурентных позиций в условиях глобальной цифровизации и в условиях информационного типа экономики возможно только за счет постоянного внедрения инноваций.

Согласно исследованиям, 90% руководителей промышленных компаний считают, что цифровизация открывает больше возможностей, чем рисков, 98% опрошенных респондентов считают, что повышение эффективности является основной причиной инвестирования в цифровую трансформацию: комплексное планирование цифрового предприятия, более эффективное использование активов, а сокращение затрат на качество и автоматизацию способствуют такому повышению эффективности [4]. Стоит отметить, что некоторые государственные учреждения уже активно внедряют цифровые решения на стратегическом уровне для поддержания конкурентоспособности государственных организаций.

Существует несколько стратегических направлений, с помощью которых производится успешная реализация цифровой трансформации бизнес-процессов:

цифровизация бизнес-процессов (digitalization of business) – переход деятельности компаний на электронные платформы;

управление данными (Big Data, Data Analytics, Data Science) – работа с большими объемами информации с использованием

нейронных сетей, машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта;

клиентоориентированность – при разработке своих продуктов компании выстраивают бизнес-модель, ориентируясь на потребности клиентов;

цифровое партнерство – это создание компанией совместно с партнерами общей цифровой инфраструктуры (комплекса технологий и вычислительных, телекоммуникационных и сетевых мощностей) для решения поставленных задач;

инновации – постоянное изучение и тестирование новых направлений бизнеса, продуктов и решений;

управление стоимостью – принятие мер по адаптации и персонализации продуктов с учетом изменений требований пользователя к ним.

В табл. 1 отражены наиболее перспективные направления использования искусственного интеллекта и других цифровых технологий в контексте стратегического управления – стратегического планирования и прогнозирования.

Таблица 1

**Возможности цифровых технологий в стратегическом
прогнозировании**

Способ реализации	Задачи операционного планирования	Возможности применения при прогнозировании
1	2	3
Искусственный интеллект (AI – Artificial intelligence)		
Непрерывный интеллектуальный анализ (continuous intelligence)	оперативное управление бизнес-процессами и потоками данных; индивидуальная агрегация и преобразование данных с помощью машинного обучения; обработка массивов аналитических данных; выявление системных ошибок; восстановление системы стратегического планирования исправление и раннее предупреждение об изменениях в потоках данных;	обработка исторических массивов для выявления закономерностей; охват большего числа факторов в факторном анализе; анализ метаданных о платформе или экосистеме; благодаря анализу рыночных тенденций и бенчмаркингу возможно формирование новых концептуальных идей;

1	2	3
Визуально-интуитивного извлечения полезной информации (ВИ-технологии)		
Программное обеспечение для виртуального моделирования	– анализ, интерпретация и представление данных в наглядном графическом виде; – групповой анализ в режиме конференции или мозгового штурма.	– отслеживание динамики параметров за счет построения динамической визуализации экономической модели в взаимосвязи с отдельными элементами (факторами) и другими моделями.
Когнитивные технологии		
Интерфейс мозг-компьютер (ИМК)	Интерфейс мозг-компьютер (ИМК)	Интерфейс мозг-компьютер (ИМК)
Криптография		
Методы обеспечения конфиденциальности и защиты данных, основанные на криптографических алгоритмах или технологиях ячеистой сети (WMIN).	Методы обеспечения конфиденциальности и защиты данных, основанные на криптографических алгоритмах или технологиях ячеистой сети (WMIN).	Методы обеспечения конфиденциальности и защиты данных, основанные на криптографических алгоритмах или технологиях ячеистой сети (WMIN).

К ключевым факторам, ограничивающим возможности цифровизации на промышленных предприятиях, относятся: высокая стоимость ИТ-решений для цифровизации производственных процессов; недостаточный уровень цифровых компетенций у персонала; недоверие и сопротивление персонала цифровизации бизнеса; нехватка инвестиционных ресурсов, направленных на цифровизацию.

Пути решения этих проблем могут быть следующими:

обучение персонала работе с цифровыми сервисами и повышение компьютерной квалификации;

изменение структуры инженерно-технического персонала на персонал с большим технологическим опытом в области программного обеспечения;

предоставление мер поддержки промышленным предприятиям со стороны государства и заинтересованных сторон (особое место занимают венчурные инвестиции в цифровую экономику);

разработка комплексных стратегических планов цифровизации промышленными предприятиями;

обновление нормативно-правового обеспечения цифровой трансформации промышленности, в частности, внедрение новых стандартов для обеспечения скоординированных действий при проектировании и разработке.

Ориентированность Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) на конкурентное развитие промышленности является основой для совершенствования предпринимательства, основанного на инновационной цифровой составляющей.

В настоящее время источниками финансирования капитальных вложений являются государственные предприятия и организации – 79,9% активов, республиканский бюджет – 17,4%, а также местные бюджеты – 0,4%. Основная часть инвестиций приходится на средства производства, которые требуют крупных вложений, а именно: машины, оборудование и инвентарь – 54%, транспортные средства – 17,2% и инженерные сооружения – 11,9% [4]. Несмотря на инвестиционную активность, бизнес не уделяет достаточного внимания цифровой трансформации. Таким образом, цифровизация бизнеса в ДНР в большинстве случаев ограничивается улучшением управленческих или операционных процессов с целью повышения текущих финансовых показателей предприятия.

Проблема финансирования инноваций, научных исследований и разработок усугубляется сильной зависимостью от бюджетного финансирования и неразвитостью внебюджетных источников. В ДНР присутствует нехватка финансовой инфраструктуры в виде банков второго уровня, фондов поддержки инноваций, финансовых институтов развития, обеспечивающих существование малых и средних инновационных форм предпринимательства. В данном случае одним из основных методов управления инновационным развитием ДНР может стать налоговая политика, при которой следует определить льготные меры по стимулированию инноваций в бизнесе и разработать систему страховой защиты для компенсации возросшего уровня риска [5].

ДНР располагает отдельными фрагментами инновационной поддержки в области исследовательского потенциала, подготовки

кадров, финансовой поддержки и нормативно-правового регулирования. Инвестиционная деятельность на территории ДНР также подвержена типичным для финансового рынка рискам из-за постоянно меняющихся внешних условий: торговым, валютным и операционным рискам, риску изменения процентных ставок [6].

Выявлено отсутствие последовательности и системности в работе науки, бизнеса, правительства и гражданского общества при реализации мер по активизации инновационной и цифровой деятельности, и поэтому существующий предпринимательский потенциал используется не в полной мере. Выявлена необходимость выстраивания новых связей между государством, наукой, бизнес-структурами и гражданским обществом в едином информационном и цифровом пространстве, которая приведет к качественному развитию предпринимательских структур в перспективных отраслях металлургии, энергоснабжения, пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Проблематика цифровизации бизнес-моделей предприятий как основы результативности деятельности широко рассматривается ведущими мировыми аналитическими компаниями и центрами (например, McKinsey, PwC Strategy&, BCG), поскольку от уровня ее решенности зависит качество цифровой трансформации как всей мировой экономики, так и отдельных отраслей промышленности [6].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что благодаря цифровой трансформации осуществляются непрерывные цифровые коммуникации и транзакции компании с большим количеством заинтересованных сторон, а также формируются экосистемы. Стратегическое планирование и прогнозирование требует дальнейшего развития на базе цифровых и информационных технологий. Данная необходимость обусловлена ростом объемов информации, сложность алгоритмов расчета и интерпретации результатов, высокими требованиями к качеству и точности прогнозов.

Список использованных источников

1. Маленков, Ю. А. Возможности применения цифровых технологий в стратегическом планировании и прогнозировании устойчивого развития организаций / Ю. А. Маленков,

А. Э. Давыдова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2021. – № 14 (356). – С. 84-89.

2. Ценжарик М. К. Цифровая трансформация компаний: стратегический анализ, факторы влияния и модели / М. К. Ценжарик, Ю. В. Крылова, В. И. Стешенко. – Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2020. – Т. 36. – Вып. 3. – С. 390-420.

3. Петрушевский, Ю. Л. Формирование конкурентного потенциала региона / Ю. Л. Петрушевский, А. В. Верига, М. С. Грязева. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2023. – № 31. – С. 176-183. – DOI 10.5281/zenodo.10057829. – EDN GNDDWC.

4. Щербина, А. Ю. Перспективы развития предпринимательских структур Донецкой Народной Республики на основе инновационно-цифровой составляющей / А. Ю. Щербина. – Текст : непосредственный // Вестник Института экономических исследований. – 2022. – № 1(25). – С. 28-35.

5. Саенко, В. Б. Инвестиционное развитие предприятий Донецкой Народной Республики / В. Б. Саенко, Я. В. Булавина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 31. – С. 187-196. – DOI 10.5281/zenodo.10047444. – EDN WKTDCS.

6. Аксёнова, Е. А. Экономические аспекты цифровизации металлургической отрасли / Е. А. Аксёнова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 6-22. – DOI 10.5281/zenodo.8167563. – EDN PPRHAS.